

XXI ASR KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA LOYIHA TEKNOLOGIYALARINING O'RNI

Mamatkulova Nigora Sherbekovna

*Sirdaryo viloyati Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
"Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari" kafedrasida katta
o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada loyihaga asoslangan o'qitish texnologiyasining mohiyati, uning ta'lim jarayonidagi o'rni, afzallik va kamchiliklari ilmiy manbalar asosida tahlil etilgan. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishda loyihaga asoslangan o'qitish texnologiyasining ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kreativlik, kreativ tafakkur, loyiha, loyihaga asoslangan o'qitish texnologiyasi, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье на основе научных источников анализируется сущность проектной технологии обучения, ее роль в образовательном процессе, ее преимущества и недостатки. Также описывается значение проектной технологии обучения в развитии творческого мышления у будущих учителей.

Ключевые слова: креативность, творческое мышление, проект, проектная технология обучения, эффективность.

Abstract: This article analyzes the essence of project-based teaching technology, its role in the educational process, its advantages and disadvantages based on scientific sources. Also, the importance of project-based teaching technology in the development of creative thinking among future teachers is described.

Key words: creativity, creative thinking, project, project-based teaching technology, efficiency.

Bugungi Milliy o'quv dasturi va ta'lim tizimi o'qituvchilar oldiga o'ta mas'uliyatli vazifalar yuklamoqda. Muallim har bir o'tilayotgan darsga ijodiy yondashishi, mashg'ulotlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida qurishi, darsning har bir minutidan unumli foydalanishi zarur. Mashg'ulotlarni shunday tashkil etish kerakki, o'quvchi har bir dars davomida egallashi lozim bo'lgan bilimlar hajmini, o'zida hosil qiladigan ko'nikma va malakalarni oldindan belgilab olishi lozim. Bu o'z navbatida o'quvchining mashg'ulotlarga aniq maqsad bilan qatnashishini taqozo qiladi.

So'nggi yillarda boshlang'ich ta'limga loyiha texnologiyalarini integratsiyalashuviga katta e'tibor qaratilmoqda, chunki o'qituvchilar yosh o'quvchilar uchun dinamik va qiziqarli ta'lim muhitini yaratishga intilmoqda. Loyihaga asoslangan ta'lim (PBL) o'quvchilarni real dunyo muammolari va muammolarini faol ravishda o'rganishni, yechimlarni ishlab chiqish uchun hamkorlikda ishlashni va o'z ta'limlarida tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini qo'llashni o'z ichiga oladi. Loyiha texnologiyalarini boshlang'ich ta'limga kiritish orqali

o'qituvchilar o'quvchilarning faolligini, ijodkorligini va ta'lim natijalarini oshirish uchun raqamli vositalardan foydalanishlari mumkin.

Bugungi jadal rivojlanayotgan dunyoda boshlang'ich ta'limda loyiha texnologiyalarini integratsiyalash o'quvchilarning faolligini, tanqidiy fikrlashni va hamkorlikni rivojlantirishning kuchli yondashuvi sifatida namoyon bo'ldi. Loyihaga asoslangan ta'lim (PBL) amaliy, so'rovga asoslangan tajribalarni ta'kidlaydi, bu yerda oquvchilar real dunyo muammolarini faol ravishda o'rganadilar va yechimlarni ishlab chiqadilar. Raqamli vositalar va resurslardan foydalangan holda, o'qituvchilar o'rganish tajribasini boyitib, uni yanada interaktiv, dolzarb va yosh o'quvchilar uchun ta'sirli qilishlari mumkin.

Maktabda turli fan doirasida o'quvchilar bilan ishlashda loyihaga asoslangan o'qitishni qo'llab ko'rayotgan tadqiqotchi Laurens Xeyvudning ta'kidlashicha, o'quvchilar loyihada qo'yilgan ulkan muammoni bosqichma-bosqich hal qiladilar, jarayonda to'xtalishlar paydo bo'ladi, ya'ni har bir bosqichda kichik muvaffaqiyatsizliklar yuzaga kelishi mumkin. Duch kelingan har bir muvaffaqiyatsizlik o'quvchilarning bilimsizlik sohalarini, nimani xato bajarganliklarini va uni to'g'rilash uchun qanday xatti-harakatni amalga oshirishlari kerakligini bilishga yordam beradi. Ya'ni loyihaga asoslangan o'qitish (PBL) maktabda asosiy bilimlarni egallash uchun qayta murojaat qilishni, o'rganishni vujudga keltiruvchi tabiiy jarayondir. Uning uqtirishicha, sinfni va o'quvchilarni birdaniga loyihaga asoslangan o'qitishga o'tkazib bo'lmaydi, buning uchun o'qituvchi eng kichik darajadan boshlashi va keyinchalik keng hajmdagi, uzoq muddatli loyihalarga olib borishi mumkin.

Bu texnikaning o'zi yangi emas. Ammo agar ilgari u darsdan tashqari mashg'ulotlar (olimpiadalar, musobaqalar) doirasida ishlatilgan bo'lsa, endi loyihalar muntazam kundalik darslarda tobora ko'proq ko'rib chiqilmoqda. Bu shuni anglatadiki, ta'lim standartlari tez o'zgarib bormoqda.

Menimcha, biz bolalarda dizayn tafakkurini rivojlantirishga harakat qilishimiz kerak. Bunday holda, deyarli har qanday darsda ushbu texnikani qo'llashda hech qanday muammo bo'lmaydi. Biz bolalarga har bir vazifani loyiha sifatida ko'rishga o'rgatamiz. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan biz Suv haqida loyihani yoritamiz. Bu yerda bizning loyihamiz tabiatning muhim tarkibiy qismi - suv, uning xususiyatlari;

- odamlar, hayvonot dunyosi, o'simliklar hayotida suvning roli,- suv sifati inson faoliyatiga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida bo'ladi.

Bu usulning asosiy afzalligi shundaki, loyiha bo'yicha asosiy ishni o'quvchining o'zi bajaradi: u ma'lumot to'playdi, tahlil qiladi va xulosalar chiqaradi. O'qituvchi bu yerda maslahatchi yoki rahbar sifatida ishlaydi. Ushbu texnika tufayli bola nafaqat o'z-o'zini tarbiyalashning eng muhim ko'nikmalarini egallaydi, balki kelajakdagi kasbni tanlash to'g'risida qaror qabul qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. www.kitob.uz – Respublika bolalar kutubxonasi.
2. <https://infourok.ru/prezentaciya-proekty-v-sovremennom-mire-uchebnye-shkolnye-proekty-istoriya-uspeha-4345284.html>